

www.education.gouv.fr/stateval

Pendant l'année universitaire 2002-2003, 86 986 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global reste en constante progression, soit 1 475 personnes de plus que l'année précédente. Parmi ces enseignants, 55 132 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont la proportion a augmenté de 1,2 % en un an, et de 27,9 % en dix ans. 13 317 enseignants du second degré, et 21 671 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2002-2003

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (59,8 %) comprenant les professeurs des universités (35 %), les maîtres de conférences (63,1 %) et les assistants titulaires (1,9 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (15,3 %) et les personnels enseignants non permanents (24,9 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1). 79,6 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11,1 % dans les IUT, 1,4 % dans les instituts

ou écoles rattachées, 7,9 % dans les autres types d'établissement (tableau 2).

1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (49,4 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs toujours croissants

On relève, de 1993 à 2003, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 11 568 personnes, soit

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1982 à 2003

Tableau 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2002-2003

Fonctions	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences	Assis- tants titulaires	Total enseignants chercheurs et assimilés		Ensei- gnants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recher- che	Lecteurs et maîtres de langue	Sous- total	Moni- teurs	Total
				Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline		(1)										
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	1 397	2 188	224	3 809	389			1 178		4 987		
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 170	2 838	184	4 192	834	1 525		662		6 379		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 567	5 026	408	8 001	1 223	1 525		1 840		11 366	1 125	12 491
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 833	4 306	127	6 266	130	3 767		794	1 024	11 851		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 014	4 027	56	6 097	458	1 185		981		8 263		
Groupe Interdisciplinaire	522	1 725	18	2 265	379	1 989		355		4 609		
Groupe Théologie	38	23	1	62		2				64		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 407	10 081	202	14 690	967	6 943		2 130	1 024	24 787	1 296	26 083
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	1 922	4 204	154	6 280	220	1 372		887		8 539		
Groupe 6 : Physique	993	1 664	15	2 672	36	776		208		3 656		
Groupe 7 : Chimie	1 121	2 206	16	3 343	51	167		273		3 783		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	434	817	2	1 253	20			160		1 413		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	2 088	4 491	43	6 622	400	2 136		703		9 461		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 170	2 969	31	4 170	68	398		483		5 051		
Sous-total Sciences	7 728	16 351	261	24 340	795	4 849		2 714		31 903	4 103	36 006
Pharmacie	669	1 187	40	1 896	53			100		1 996		1 996
Médecine	3 939	1 679	60	5 678	96		3 917			9 595		9 595
Odontologie	108	419		527			288			815		815
Sous-total Santé	4 716	3 285	100	8 101	149		4 205	100		12 406		12 406
Total	19 418	34 743	971	55 132	3 134	13 317	4 205	6 784	1 024	80 462	6 524	86 986
% sous-total	24,1	43,2	1,2	68,5	3,9	16,6	5,2	8,4		100		
% total	22,3	39,9	1,1	63,4	3,6	15,3	4,8	7,8	1,2	92,5	7,5	100

Source : DPE A6

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

Tableau 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 2002-2003

Disciplines et fonctions	Types d'établissements	Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs	2 375	46	71	2 492	75	2 567
	Maîtres de conférences	3 965	901	89	4 955	71	5 026
	Assistants titulaires	304	95	8	407	1	408
	Attachés et moniteurs (3)	2 965			2 965		2 965
	Autres (4)	505	875	14	1 394	131	1 525
Total	10 114	1 917	182	12 213	278	12 491	
LETTRES	Professeurs	4 075	57	15	4 147	260	4 407
	Maîtres de conférences	8 595	654	41	9 290	791	10 081
	Assistants titulaires	143	28		171	31	202
	Attachés et moniteurs (3)	3 426			3 426		3 426
	Autres (4)	4 977	985	88	6 050	1 917	(5) 7 967
Total	21 216	1 724	144	23 084	2 999	26 083	
SCIENCES	Professeurs	5 913	807	305	7 025	703	7 728
	Maîtres de conférences	11 474	2 947	466	14 887	1 464	16 351
	Assistants titulaires	175	80		255	6	261
	Attachés et moniteurs (3)	6 817			6 817		6 817
	Autres (4)	1 105	2 178	104	3 387	1 462	4 849
Total	25 484	6 012	875	32 371	3 635	36 006	
SANTÉ	Professeurs	4 712	2		4 714	2	4 716
	Maîtres de conférences	3 275	8		3 283	2	3 285
	Assistants titulaires	100			100		100
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 205			4 205		4 205
	Attachés et moniteurs (3)	100			100		100
Total	12 392	10		12 402	4	12 406	
TOTAL	Professeurs	17 075	912	391	18 378	1 040	19 418
	Maîtres de conférences	27 309	4 510	596	32 415	2 328	34 743
	Assistants titulaires	722	203	8	933	38	971
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 205			4 205		4 205
	Attachés et moniteurs (3)	13 308			13 308		13 308
	Autres (4)	6 587	4 038	206	10 831	3 510	(5) 14 341
Total	69 206	9 663	1 201	80 070	6 916	86 986	

Source : DPE A6

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 024 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France – Public – 2002-2003

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL				
	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	
PROFESSEURS																					
< à 30 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30 - 34 ans	3,3	12,0	4,8	43,5	0,1	0,1	0,1	20,0	0,6	0,1	0,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,9	32,7	
35 - 39 ans	10,0	12,4	10,4	21,0	1,6	1,6	1,6	28,2	6,6	7,4	6,7	11,9	1,2	1,8	1,3	16,9	4,7	4,8	4,7	16,2	
40 - 44 ans	8,6	12,9	9,4	24,1	6,6	6,9	6,6	29,4	13,4	15,1	13,6	12,1	11,5	14,2	11,8	14,2	11,0	11,3	11,0	16,4	
45 - 49 ans	11,6	12,2	11,7	18,3	13,6	13,2	13,5	27,8	13,5	16,5	13,9	13,0	15,7	19,9	16,2	14,5	13,8	15,2	14,1	17,2	
50 - 54 ans	17,6	13,7	16,9	14,3	20,2	22,8	20,9	30,9	14,2	15,8	14,4	12,0	20,3	22,0	20,5	12,7	17,4	19,5	17,7	17,5	
55 - 59 ans	28,0	23,1	27,2	14,9	30,9	31,2	31,0	28,5	29,9	29,0	29,8	10,6	22,9	23,5	23,0	12,1	28,1	28,0	28,1	15,9	
60 ans et +	20,7	13,7	19,5	12,4	27,0	24,2	26,2	26,1	21,7	15,9	21,1	8,2	28,3	18,6	27,2	8,1	24,3	19,4	23,5	13,2	
Total			100,0	17,6			100,0	28,3			100,0	10,9			100,0	11,8			100,0	16,0	
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																					
< à 30 ans	0,7	1,7	1,1	59,3	0,3	0,4	0,4	55,6	1,9	2,4	2,1	34,5	0,2	0,6	0,4	71,4	1,2	1,3	1,3	40,5	
30 - 34 ans	14,4	24,4	18,2	50,5	7,0	12,3	9,6	63,2	19,6	22,9	20,6	33,4	4,1	5,9	5,0	57,3	14,6	17,1	15,6	42,3	
35 - 39 ans	19,8	27,1	22,6	45,2	19,1	21,3	20,2	52,1	25,3	27,0	25,8	31,5	12,9	16,5	14,6	54,5	22,0	23,6	22,6	40,2	
40 - 44 ans	14,3	16,8	15,3	41,5	16,8	16,8	16,8	49,5	14,3	16,2	14,9	32,7	18,7	14,0	16,4	41,2	15,3	16,3	15,6	40,0	
45 - 49 ans	11,9	9,5	11,0	32,6	14,8	14,1	14,5	48,2	7,8	6,8	7,5	27,3	14,1	10,6	12,4	41,4	10,5	10,4	10,5	38,1	
50 - 54 ans	13,2	9,0	11,6	29,3	15,7	13,8	14,8	46,1	7,3	5,4	6,7	24,1	16,6	16,2	16,4	47,8	10,9	10,3	10,7	37,2	
55 - 59 ans	18,0	8,5	14,4	22,1	16,9	14,3	15,6	45,2	15,0	12,7	14,3	26,7	20,5	22,2	21,3	50,4	16,3	13,8	15,3	34,6	
60 ans et +	7,7	2,9	5,9	18,2	9,5	7,0	8,3	41,9	8,8	6,7	8,2	24,5	12,9	13,9	13,4	50,1	9,1	7,1	8,4	32,7	
Total			100,0	37,6			100,0	49,4			100,0	30,1			100,0	48,3			100,0	38,5	

Source : DPE A6

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 10 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 11,6 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 24,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 17,6 % de femmes.

Tableau 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1993 et 2003
France – Public – 2002-2003

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Évolution 1993-2003 en %
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 125	2 222	2 312	2 451	2 524	2 645	2 796	2 891	3 000	3 050	3 196	50,4
Groupe 2 : Sciences économ. et de gestion	1 855	2 002	2 129	2 304	2 428	2 550	2 740	2 832	2 958	3 045	3 174	71,1
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 980	4 224	4 441	4 755	4 952	5 195	5 536	5 723	5 958	6 095	6 370	60,1
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 948	5 103	4 976	5 397	5 475	5 535	5 711	5 733	5 833	5 905	6 009	21,4
Groupe 4 : Sciences humaines	3 752	4 009	4 050	4 434	4 578	4 756	5 027	5 165	5 348	5 445	5 583	48,8
Groupe Interdisciplinaire	882	981	1 029	1 132	1 179	1 236	1 378	1 517	1 633	1 747	1 868	111,8
Groupe Théologie	63	63	63	63	61	61	61	55	59	58	61	-3,2
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 645	10 156	10 118	11 026	11 293	11 588	12 177	12 470	12 873	13 155	13 521	40,2
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	4 108	4 403	4 647	4 901	5 073	5 231	5 496	5 540	5 676	5 756	5 906	43,8
Groupe 6 : Physique	2 482	2 579	2 632	2 717	2 736	2 737	2 798	2 744	2 721	2 680	2 621	5,6
Groupe 7 : Chimie	2 826	2 943	3 056	3 133	3 192	3 224	3 308	3 317	3 324	3 304	3 276	15,9
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 080	1 124	1 137	1 158	1 165	1 176	1 222	1 212	1 233	1 236	1 231	14,0
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	4 209	4 532	4 820	5 096	5 234	5 421	5 704	5 832	5 987	6 072	6 179	46,8
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 482	3 616	3 674	3 779	3 807	3 866	3 960	3 970	3 989	4 017	4 071	16,9
Sous-total Sciences	18 187	19 197	19 966	20 784	21 207	21 655	22 488	22 615	22 930	23 065	23 284	28,0
Sous-total Santé	7 647	7 890	7 693	7 807	7 787	7 774	7 866	7 829	7 809	7 803	7 852	2,7
Total	39 459	41 467	42 218	44 372	45 239	46 212	48 067	48 637	49 570	50 118	51 027	29,3

Source : DPE A6

+ 29,3 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 60,1 %), les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+ 46,8 %) et les sciences humaines (+ 48,8 %). Les lettres et les langues (+ 21,4 %), les sciences de la vie (+ 16,9 %), la chimie (+ 15,9 %) et la physique (+ 5,6 %) enregistrent une croissance plus faible.

L'âge moyen reste quasiment stable chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen est respectivement de 52 ans et 7 mois pour les professeurs des universi-

tés titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 3 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires et n'a quasiment pas varié par rapport à l'année universitaire 2001-2002. On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférence âgés de 45 ans et plus va de 36,7 % en sciences à 63,5 % dans les disciplines de santé. Le contraste entre les disciplines est moins fort au niveau des professeurs (16,4 points entre les lettres et le droit).

L'âge moyen des nouveaux enseignants-chercheurs varie selon les disciplines

Le tableau 7 permet de constater que les âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs varient selon les grandes disciplines. En effet, les âges moyens de recrutement sont globalement plus élevés en lettres et en médecine. Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Tableau 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2002-2003

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)		911	611	3	(4) 1 525
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		13	2	15	
	Total		924	613	3	1 540
LETTRES (*)	Second degré (1)		3 423	3 513	7	6 943
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		278	82		360
	Total		3 701	3 595	7	7 303
SCIENCES	Second degré (1)		2 907	1 530	412	4 849
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		71	7		78
	Total		2 978	1 537	412	4 927
TOTAL	Second degré (1)		7 241	5 654	422	13 317
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		362	91		453
	Total		7 603	5 745	422	13 770

Source : DPE A6

(*) **dont sciences et techniques des activités physiques et sportives**

Second degré (1)	710	1 015	1	1 726
Maîtres de conférences stagiaires (2)	8	6		14
Total	718	1 021	1	1 740

(1) Enseignants du 2nd degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du 2nd degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjointes d'enseignement, PEGC et enseignants de l'Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB : Les 13 317 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions 2nd degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de 2nd degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 453 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

Cette année, les enseignants-chercheurs sont partis, en moyenne, très légèrement plus tard à la retraite

En 2002-2003, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et 5 mois et les maîtres de conférences à 62 ans et 9 mois, soit respectivement en moyenne, 5 mois et 1 mois plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 62 ans et 3 mois (tableau 7). Pour information, les perspectives pour les huit années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de plus de 40 % du corps des professeurs des universités et de 20 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du conseil national des universités.

Tableau 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 2002-2003

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du second degré (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs		2 121	13	433	2 567	69	17	86	2 653
	Maîtres de conférences		4 226	10	790	5 026	59	70	129	5 155
	Assistants titulaires		408			408	7	25	32	440
	Attachés et moniteurs (5)				2 965	2 965				2 965
	Autres (6)				1 525	1 525				1 525
	Total		6 755	1 548	4 188	12 491	135	112	247	12 738
LETTRES	Professeurs		4 073	17	317	4 407	75	23	98	4 505
	Maîtres de conférences		9 390	41	650	10 081	140	124	264	10 345
	Assistants titulaires		202			202		3	3	205
	Attachés et moniteurs (5)				3 426	3 426				3 426
	Autres (6)			6 943	1 024	7 967		3	3	7 970
	Total		13 665	7 001	5 417	26 083	215	153	368	26 451
SCIENCES	Professeurs		7 337	47	344	7 728	133	70	203	7 931
	Maîtres de conférences		15 875	25	451	16 351	186	247	433	16 784
	Assistants titulaires		261			261	5	21	26	287
	Attachés et moniteurs (5)				6 817	6 817				6 817
	Autres (6)			4 849		4 849	2	7	9	4 858
	Total		23 473	4 921	7 612	36 006	326	345	671	36 677
SANTÉ	Professeurs		4 630	3	83	4 716	15	40	55	4 771
	Maîtres de conférences		3 219		66	3 285	12	56	68	3 353
	Assistants titulaires		100			100		15	15	115
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 205	4 205				4 205
	Attachés et moniteurs (5)				100	100				100
	Autres (6)									
Total		7 949	3	4 454	12 406	27	111	138	12 544	
TOTAL	Professeurs		18 161	80	1 177	19 418	292	150	442	19 860
	Maîtres de conférences		32 710	76	1 957	34 743	397	497	894	35 637
	Assistants titulaires		971			971	12	64	76	1 047
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 205	4 205				4 205
	Attachés et moniteurs (5)				13 308	13 308				13 308
	Autres (6)			13 317	1 024	14 341	2	10	12	14 353
Total		51 842	13 473	21 671	86 986	703	721	1 424	88 410	

Source : DPE A6

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, ...).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)
France – Public – 2002-2003

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2002-2003			Stock 2002-2003			Départs en retraite 2002/2003			Recrutement 2002-2003			Stock 2002-2003			Départs en retraite 2002/2003		
		F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total	F (1)	H (1)	Total
Droit	Effectif	144	154	298	1 772	2 583	4 355	12	33	45	38	81	119	407	1 718	2 125	3	36	39
	Âge moyen (2)	32 a 6 m	33 a 10 m	33 a 2 m	40 a 7 m	44 a 8 m	43 a	61 a 3 m	63 a 7 m	62 a 11 m	39 a 5 m	40 a	39 a 9 m	47 a 6 m	51 a 1 m	50 a 5 m	64 a 4 m	63 a 4 m	63 a 5 m
Lettres	Effectif	399	311	710	4 870	4 783	9 653	89	100	189	86	173	259	1 137	2 850	3 987	51	102	153
	Âge moyen	37 a 7 m	38 a 9 m	38 a 1 m	44 a 11 m	46 a 9 m	45 a 10 m	63 a 3 m	63 a 4 m	63 a 4 m	49 a 3 m	48 a 2 m	48 a 6 m	54 a	54 a 4 m	54 a 3 m	62 a 11 m	63 a 10 m	63 a 6 m
Sciences	Effectif	239	636	875	4 995	11 313	16 308	115	288	403	63	330	393	823	6 579	7 402	25	274	299
	Âge moyen	31 a 3 m	31 a 6 m	31 a 5 m	41 a 9 m	43 a 3 m	42 a 9 m	61 a 3 m	62 a 9 m	62 a 4 m	42 a 2 m	41 a 3 m	41 a 5 m	51 a 3 m	52 a 2 m	52 a 1 m	63 a 1 m	63 a 1 m	63 a 1 m
Pharmacie	Effectif	33	31	64	709	494	1 203	18	5	23	14	16	30	156	452	608	6	16	22
	Âge moyen	32 a	34 a 8 m	33 a 4 m	46 a 6 m	46 a 1 m	46 a 4 m	60 a 10 m	63 a	61 a 3 m	42 a 6 m	44 a 6 m	43 a 7 m	53 a 6 m	54 a 2 m	54 a	63 a 2 m	63 a 6 m	63 a 4 m
Médecine	Effectif	46	47	93	810	851	1 661	34	15	49	20	139	159	355	3 253	3 608	5	52	57
	Âge moyen	37 a 1 m	37 a 3 m	37 a 2 m	50 a 3 m	49 a 1 m	49 a 8 m	64 a 1 m	64 a 10 m	64 a 3 m	41 a 10 m	43 a 1 m	42 a 11 m	51 a 2 m	52 a 9 m	52 a 7 m	66 a 2 m	65 a 4 m	65 a 5 m
Odontologie	Effectif	4	14	18	98	324	422		8	8	1	4	5	25	77	102			
	Âge moyen	37 a 6 m	36 a 2 m	36 a 6 m	45 a 6 m	50 a 5 m	49 a 3 m		66 a 7 m	66 a 7 m	35 a	38 a	37 a 4 m	52 a 7 m	56 a 7 m	55 a 7 m			
Total	Effectif	865	1 193	2 058	13 254	20 348	33 602	268	449	717	222	743	965	2 903	14 929	17 832	90	480	570
	Âge moyen	34 a 7 m	33 a 11 m	34 a 2 m	43 a 7 m	44 a 8 m	44 a 3 m	62 a 3 m	63 a 1 m	62 a 9 m	45 a 11 m	43 a 8 m	44 a 2 m	51 a 11 m	52 a 8 m	52 a 7 m	63 a 2 m	63 a 6 m	63 a 5 m

Source : DPE A6

(1) F : femmes – H : hommes. (2) En années (a) et en mois (m).

Le taux de féminisation continue sa progression dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 16 % des professeurs et 38,5 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 8,7 % et 30,2 %, il y a vingt ans, de 12,3 % et 34,2 %, il y a dix ans et de 15,5 % et 38 % en 2001-2002. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé (tableau 3). Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 34,2 % à 41 % entre 1993 et 2003, et particulièrement de 36,7 % à 47,6 % en droit, et de 28,6 % à 32,3 % en sciences. Le tableau 7 montre que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 42 % contre 39,4 % pour les maîtres de conférences et 23 % contre 16,3 % chez les professeurs des universités.

La part des personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur est en légère baisse

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement su-

Tableau 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants titulaires et stagiaires en activité dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2002-2003

Catégories	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Académies								
Aix-Marseille	1 090	5,6	1 749	4,9	422	3,2	3 261	4,8
Amiens	309	1,6	674	1,9	263	2,0	1 246	1,8
Antilles-Guyane	85	0,4	240	0,7	112	0,8	437	0,6
Besançon	288	1,5	624	1,7	370	2,8	1 282	1,9
Bordeaux	907	4,7	1 679	4,7	506	3,8	3 092	4,5
Caen	314	1,6	663	1,9	262	2,0	1 239	1,8
Clermont-Ferrand	391	2,0	766	2,1	254	1,9	1 411	2,1
Corse	42	0,2	122	0,3	58	0,4	222	0,3
Créteil	913	4,7	1 748	4,9	795	6,0	3 456	5,0
Dijon	341	1,8	590	1,7	273	2,1	1 204	1,8
Grenoble	26	0,1	1 551	4,3	660	5,0	2 237	3,3
La Réunion	62	0,3	203	0,6	114	0,9	379	0,6
Lille	1 070	5,5	2 280	6,4	1 044	7,8	4 394	6,4
Limoges	222	1,1	349	1,0	164	1,2	735	1,1
Lyon	1 299	6,7	2 193	6,1	829	6,2	4 321	6,3
Montpellier	792	4,1	1 323	3,7	421	3,2	2 536	3,7
Nancy	741	3,8	1 449	4,1	624	4,7	2 814	4,1
Nantes	737	3,8	1 455	4,1	585	4,4	2 777	4,1
Nice	464	2,4	774	2,2	301	2,3	1 539	2,2
Orléans	513	2,6	986	2,8	461	3,5	1 960	2,9
Paris	3 135	16,1	4 824	13,5	905	6,8	8 864	13,0
Poitiers	415	2,1	884	2,5	379	2,8	1 678	2,5
Reims	291	1,5	622	1,7	276	2,1	1 189	1,7
Rennes	817	4,2	1 742	4,9	732	5,5	3 291	4,8
Rouen	404	2,1	824	2,3	404	3,0	1 632	2,4
Strasbourg	725	3,7	1 222	3,4	422	3,2	2 369	3,5
Toulouse	1 046	5,4	1 940	5,4	694	5,2	3 680	5,4
Versailles	1 143	5,9	2 168	6,1	946	7,1	4 257	6,2
Hors académie (Pacifique)	836	4,3	70	0,2	41	0,3	947	1,4
Total	19 418	100	35 714	100	13 317	100	68 449	100

Source : DPE A6

périeur est en légère régression (15,3 %) par rapport à l'année précédente (15,7 %). Ces 13 317 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,4 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,5 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (école nationale supérieure des arts et métiers) pour 3,2 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les universités (plus de 40 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 412, les professeurs agrégés représentent 56,1 % de ces effectifs contre 55,5 % l'année précédente. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du

second degré en fonction s'est accru en 2002-2003 de 36 personnes contre une baisse de 116 personnes pour les certifiés (*tableau 5*). On constate une forte représentation des personnels de second degré dans les disciplines littéraires (28 %) (*tableau 2*), composée en majorité de certifiés (50,6 %). Parmi les enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences, 79,5 % d'entre eux enseignent dans les disciplines littéraires (*tableau 5*).

L'apport croissant et enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population toujours croissante (+ 4,7 %) d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier

les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,5 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (31,3 %) et moniteurs (30,1 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (19,4 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,7 %).

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 049 personnels à statut particulier : 104 astronomes, 110 astronomes adjoints, 37 physiciens et 40 physiciens adjoints, d'une part, et les corps

spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 46 professeurs et 18 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 76 professeurs et 1 sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{ère} classe et 9 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 117 directeurs d'études et 83 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 136 directeurs d'études et 70 maîtres de conférences ;
- Muséum d'histoire naturelle : 89 professeurs et 97 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE AG

Source et méthodes

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur (DAF B1).

La situation est celle du mois de mai 2003, caractéristique de l'année universitaire 2002-2003.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

1. les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ;
2. les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
3. les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 118 professeurs des universités, 523 maîtres de conférences et 1 726 enseignants du second degré.